

AQP8

MIPD

Bacteria

SAR II

Alveolata: Dinophyceae, Colpodellida, Perkinsozoa, Ciliophora

Haptista I

SAR III

Alveolata: Dinophyceae, Colpodellida

TSAR I + Haptista

SAR IV + Rhodophyta

AQPX

Kinetoplastea Excavata

SAR V

Rhizaria